

Revelando Caminhos

Estudo de Avaliabilidade do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS)

REVELANDO CAMINHOS Estudo de Avaliabilidade do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS)

Financiamento: Departamento de Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde, do Ministério da Saúde (Decit/SECTICS/MS) com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – (CNPq).

Desenvolvimento: Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável da Universidade Federal de Viçosa – IPPDS/UFV

Coordenadores: Cristiana Tristão Rodrigues e Ana Cecília de Almeida

Autoria:

Cristiana Tristão Rodrigues

Ana Cecília de Almeida

Jayne Cecília Martins

Laís de Sousa Abreu Soares

Ana Paula Teixeira de Campos

Júlia Moraes

Revisão Ortográfica: Carlos Henrique Guimarães Ribeiro

Organização de conteúdo e diagramação: Michelle Márcia Viana Martins, Caio Moraes de Alcântara Barbosa e Adriana Freitas

Viçosa, 2025

Revelando
Caminhos

Estudo de avaliabilidade do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde PQA-VS

**Ficha catalográfica elaborada pela Seção de Catalogação e
Classificação da Biblioteca Central da Universidade Federal de Viçosa**

R449
2025 Revelando caminhos [recurso eletrônico] : estudo de avaliabilidade do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS) / coordenadores Cristiana Tristão Rodrigues e Ana Cecília de Almeida ; autoria Jayne Cecília Martins ... [et al.] ; organização de conteúdo Michelle Márcia Viana Martins, Caio Morais de Alcântara Barbosa e Adriana Helena Freitas -- Viçosa, MG, 2025.
1 cartilha eletrônica (25 p.) : il. color.

Disponível em: <https://www.ippds.ufv.br>

Referências bibliográficas: p. 25.

ISBN 978-85-60601-55-4

1. Vigilância em saúde pública. 2. Sistema de vigilância em saúde.
I. Rodrigues, Cristiana Tristão, 1980-. II. Almeida, Ana Cecília de, 1991-.
III. Martins, Jayne Cecília, 1993-. IV. Soares, Laís de Sousa Abreu,
1996-. V. Campos, Ana Paula Teixeira de, 1971-. VI. Moraes, Júlia, 1996-.
VII. Martins, Michelle Márcia Viana, 1991-. VIII. Barbosa, Caio Morais
de Alcântara, 1990-. IX. Freitas, Adriana Helena, 1997-. X. Universidade
Federal de Viçosa. Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento
Sustentável.

CDD 22. ed. 614.4

Bibliotecária responsável: Bruna Silva CRB6/2552

Revelando Caminhos

Estudo de Avaliabilidade do Programa de
Qualificação das Ações de Vigilância em
Saúde (PQA-VS)

Lista de siglas e abreviações

CNPq — Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

EA - Estudo de Avaliabilidade

IPPDS — Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável

PQA-VS — Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde

UFV — Universidade Federal de Viçosa

VS — Vigilância em Saúde

Introdução

O objetivo desta cartilha é apresentar as **três avaliações** feitas no **estudo de avaliabilidade** do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS).

Avaliação do **diagnóstico** do problema

Avaliação do **desenho** do programa

Análise de **viabilidade** da avaliação de impacto

Análise preliminar à **avaliação de impacto** de um programa, projeto ou política pública. Tem como finalidade verificar se o objeto da avaliação possui **condições mínimas** que permitam a realização de uma **avaliação** útil, válida e eficaz.

Vigilância em Saúde (VS)

A qualidade das ações de VS é importante para a efetividade do sistema de saúde, contribuindo para a redução das desigualdades e proteção da população.

PQA-VS

Estabelece metas atreladas a incentivos financeiros com foco na gestão por resultados, e aprimoramento das ações e informações em VS.

Estudo de Avaliabilidade (EA)

O estudo foi elaborado com base em levantamento bibliográfico e documental, oficinas com atores-chave e participação ativa dos pesquisadores em um processo avaliativo colaborativo

Financiamento e desenvolvimento (EA)

Ministério da Saúde, com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), realizado por pesquisadores do Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável (IPPDS) da Universidade Federal de Viçosa (UFV).

Avaliação do Diagnóstico do Problema

A importância do diagnóstico do problema

O diagnóstico do problema identifica a diferença entre:

Políticas e programas públicos, são criados para **enfrentar, resolver ou minimizar** esse problema considerado como **público**.

Um problema é considerado **público** quando afeta um número significativo de pessoas, gera impactos sociais **amplos** ou resulta de falhas de mercado, exigindo ações que promovam o bem-estar **coletivo** e a **justiça social**.

Avaliação **ex post** do diagnóstico

Durante a execução de uma política, a **análise ex post** do diagnóstico verifica se o problema identificado na elaboração da política ainda é relevante e se ela continua alinhada às suas causas principais.

Esta etapa garante que os objetivos da política estejam atualizados e bem direcionados, contribuindo para uma execução eficaz e para a geração dos resultados e impactos esperados.

Avaliação **ex post** é um tipo de avaliação feita **depois** que um programa, política ou projeto **já foi implementado**.

Avaliação do Diagnóstico do Problema

Qual é o **principal problema** identificado no PQA-VS?

A **qualidade** das **ações** e das **informações** de Vigilância em Saúde.

Esse problema:

Compromete o entendimento da realidade **epidemiológica**

Prejudica a tomada de **decisões**

Dificulta a alocação **eficiente** dos recursos

Reduz a **eficácia** da gestão em saúde

Esse cenário reforça a importância do **PQA-VS** para **qualificar** essas ações por meio da

Gestão por resultados

Alocação de recursos

Orientada por metas estratégicas

Avaliação do Diagnóstico do Problema

Para realizar o diagnóstico e a avaliação do PQA-VS, utiliza-se a **Árvore do Problema**, uma ferramenta que organiza visualmente, a partir do problema, suas causas e consequências.

A estrutura da árvore

Facilita a compreensão da lógica da intervenção, ou seja, como o programa pode atuar para enfrentar o problema identificado.

Orienta a formulação de estratégias e ações, de forma coerente com as causas e efeitos diagnosticados.

Copa Simboliza as **consequências ou impactos** gerados pela existência do problema central.

Tronco Corresponde ao **problema central** diagnosticado. É o foco da análise ou aquilo que se pretende resolver. É o elo entre as causas e as consequências do problemas.

Raízes Representam as causas ou fatores que **originam** ou contribuem para o problema central.

Árvore do problema: problema e causas.
 Fonte: Elaboração própria.

Árvore do problema: problema e consequências.
 Fonte: Elaboração própria.

Avaliação do Diagnóstico do Problema

Por que a qualidade das ações e das informações de Vigilância em Saúde é um problema público?

Compromete a capacidade do país de proteger sua **população**, responder a emergências e garantir um sistema de saúde justo e eficiente que afetam o **bem-estar coletivo**.

Como resolver esse problema?

O PQA-VS propõe aprimorar a gestão da vigilância em saúde, promovendo a distribuição de recursos atrelada ao cumprimento de metas claras e estratégicas.

Qual resultado esperado?

Garantir maior qualidade nas práticas e nas informações produzidas, fortalecendo a tomada de decisões e a efetividade das ações.

Entre os principais **desafios para resolver o problema**, estão:

- 1 Prioridade da vigilância em saúde na gestão;
- 2 Capacidade técnica dos municípios;
- 3 Coordenação inter/intra esferas federais, estaduais e municipais;
- 4 Operação e uso dos sistemas de informação e monitoramento de dados de VS.

Avaliação do Diagnóstico do Problema

Após a elaboração da Árvore do Problema, é importante construir a Árvore de Objetivos. Nessa etapa, o problema central é transformado no objetivo geral da intervenção, as causas tornam-se os objetivos específicos e as consequências passam a representar os resultados e impactos esperados.

Árvore do **Problema**

Árvore do **Objetivo**

Essa correspondência possibilita:

- Verificar se as metas propostas estão de acordo com as necessidades diagnósticas.
- Orientar ajustes no desenho do programa de modo a favorecer o alcance dos resultados e impactos esperados. Árvore do Objetivo do PQA-VS.

Árvore do Objetivo do PQA-VS

Avaliação do Diagnóstico do Problema

Como o PQA-VS foi desenhado para atuar sobre as **causas** do problema?

Dentre as causas identificadas do problema, o PQA-VS tem maior potencial de atuação sobre algumas, por meio de ações voltadas para alcançar os seguintes objetivos específicos:

Incentivar a gestão por **resultados**;

Dar **visibilidade** às ações de Vigilância em Saúde (VS);

Aprimorar o **registro e a notificação** das ações de VS;

Monitorar **indicadores estratégicos** para a área.

Essas ações demonstram que o **PQA-VS**:

- 1** Contribui para a institucionalização do **monitoramento e da avaliação** na VS.
- 2** Define **indicadores claros e metas** específicas, que vinculam seu cumprimento ao repasse de recursos, o que reforça uma gestão baseada em resultados.
- 3** Estimulam a **coleta e o uso de dados** pelos municípios, ampliando a visibilidade e a qualidade das informações em saúde pública.

Avaliação do Desenho do Problema

Nesta etapa do estudo de avaliabilidade, foi utilizado o **Modelo Lógico**, uma ferramenta que organiza **visualmente**:

Os principais **componentes** do programa
Insumos, atividades, produtos, resultados e impactos

As **relações causais** entre eles

Esse modelo permite:

Verificar se o **desenho** do PQA-VS está estruturado de **forma coerente** para alcançar os efeitos esperados

Auxiliar na definição dos **indicadores** mais **adequados** para **futuras avaliações** de impacto

Modelo lógico

Insumos	Atividades		
<ul style="list-style-type: none"> Recursos orçamentários para a concessão dos benefícios, contratação de pessoal e sistema operacional; Recursos humanos e materias para operacionalização do programa; Regulamentação do PQA-VS por meio da Portaria 1.708 de 16 de agosto de 2013; Tomada de decisão política municipal e estadual em relação à adesão ao programa; Acesso aos sistemas de tecnologia, a computadores e à internet; Pessoal capacitado para operacionalizar diferentes sistemas de informação e base de dados em Vigilância em Saúde, para fornecer indicadores pactuados que irão orientar as ações do programa e para analisar os dados na fase de Avaliação do programa; Adesão dos estados, Distrito Federal e municípios ao programa; Informações claras e divulgadas sobre as competências das esferas Caderno de Indicadores PQA-VS divulgados 	Transferir recursos para estados, Distrito Federal e municípios que aderiram ao programa	Revisar e pactuar os indicadores periodicamente	Divulgar o programa e as alterações ocorridas ao longo do tempo
	Realizar o planejamento adequado das ações	Coletar informações dos indicadores do PQA-VS pelos municípios	Extrair dados existentes no banco nacional do sistema de informações correspondente referente a cada indicador
	Envolver os dirigentes de VS e técnicos na implementação do PQA-VS	Estimular os municípios a atualizarem os seus sistemas de informação.	Produzir relatórios e publicações de desempenho na fase de Avaliação
	Estabelecer indicadores e metas que são estratégicos para a VS para realizar a fase de avaliações e determinar os critérios para recebimento dos recursos	Melhorar os canais de comunicação entre as esferas.	Elaboração de minuta de portaria de divulgação de resultados

Modelo Lógico do PQA-VS.

Fonte: Elaboração própria.

Modelo lógico

Modelo Lógico do PQA-VS.

Fonte: Elaboração própria.

Modelo lógico

Impactos

Médio Prazo

- Melhora na situação epidemiológica local (diminuição de internações e mortalidade e controle de surtos, epidemias, pandemias e endemias);
- Aumento da eficiência e eficácia na gestão

- Maior equidade na distribuição da oferta de serviços de saúde, de acordo com necessidades reais do município;

Longo Prazo

- Diminuição das desigualdades regionais nos sistemas de saúde;
- Melhora na qualidade de vida e bem-estar da população;

Avaliação do Desenho do Problema

O que a avaliação do desenho do PQA-VS revelou?

Com a utilização dos insumos e a implementação das atividades previstas no programa, há potencial para alcançar os produtos, resultados e impactos esperados.

O que é sugerido?

Ações de aperfeiçoamento que podem fortalecer a implementação e os efeitos do programa.

Ações de **integração e Governança** sugeridas

Estabelecer uma rede de comunicação intergovernamental

- Integrar os diferentes níveis de gestão (federal, estadual e municipal);
- Aprimorar a **coordenação das ações** e os processos de trabalho.

Estabelecer um Sistema de Governança para o PQA-VS

- Envolver **atores institucionais-chave** da Vigilância em Saúde (secretarias, conselhos e gestores).

Ações de **Monitoramento e Comunicação** sugeridas

Fortalecer o monitoramento dos indicadores do PQA-VS

- Criar **painéis de visualização de dados**, facilitando o acompanhamento dos indicadores;
- Estimular a realização de **avaliações regulares por estados e municípios**, apoiando a tomada de decisões com base em evidências.

Criar e acompanhar um índice de desempenho do programa

- Desenvolver um ou mais índices que reflitam **melhorias** em áreas como:
 - Gestão da Vigilância em Saúde;
 - Coordenação entre esferas;
 - Tempo de resposta para decisões;
 - Funcionamento de um Sistema Integrado de VS.

Melhorar o plano de comunicação do programa

- Ampliar a **divulgação das ações e resultados** do PQA-VS, provendo transparência e credibilidade;
- Favorecer a **articulação entre os setores** envolvidos, fortalecendo o engajamento dos atores;
- Aumentar a **visibilidade** e o **apoio político-social** ao programa.

Análise de Viabilidade da Avaliação de Impacto

Avaliar o impacto do PQA-VS é um processo desafiador, especialmente devido à(s):

- Heterogeneidade territorial e desigualdades regionais;
- Disponibilidade e qualidade dos dados;
- Temporalidade e modificações do programa ao longo do tempo; e
- Multidimensionalidade das ações de vigilância em saúde.

No entanto, o principal obstáculo é a **definição do contrafactual**, ou seja, saber o que teria ocorrido com municípios e estados tratados se **não tivessem sido tratados**.

Para medir isso, seria necessário um

Grupo controle

(de municípios ou estados que não participaram do PQA-VS) que fosse comparável aos participantes. Contudo, desde sua implementação, o programa registrou **adesão quase universal** por parte de

estados e municípios

tornando **inviável** essa comparação direta.

Análise de Viabilidade da Avaliação de Impacto

Solução alternativa: comparar **níveis de eficácia**

Diante da impossibilidade de avaliar o impacto causal do PQA-VS com um grupo controle puro, propõe-se uma abordagem alternativa:

- Comparar os municípios mais eficazes com os menos eficazes na execução do programa.
- Essa comparação busca identificar se níveis diferentes de implementação e desempenho estão associados a melhores resultados nos resultados de saúde.
- Embora não seja possível isolar o efeito do programa como um todo, é possível avaliar se sua efetiva execução traz benefícios concretos.

Caminhos para **avaliação de impacto** do PQA-VS

Para avançar na avaliação de impacto do PQA-VS, é essencial considerar a diversidade e complexidade das ações de Vigilância em Saúde. Por isso, recomenda-se:

Construir indicadores e índices de impacto que:

- Reflitam os efeitos sobre diferentes doenças relacionadas às metas do programa;
- Considerem as múltiplas dimensões da gestão da vigilância em saúde.

Considerações finais

Esta cartilha foi desenvolvida para compartilhar os **principais resultados do Estudo de Avaliabilidade (EA)** do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS). O conteúdo é direcionado a:

Técnicos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Vigilância em Saúde;

Gestores do programa e das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde;

Comitês Intergestores, profissionais de VS, pesquisadores e sociedade em geral.

As informações aqui reunidas contribuem para aprimorar o programa, ampliar o conhecimento sobre ele e fortalecer seu alcance e efetividade.

Considerações finais

Qual problema o PQA-VS busca resolver?

A avaliação identificou que o principal problema enfrentado pelo PQA-VS é a qualidade das ações e informações de Vigilância em Saúde. A superação desse problema é essencial para:

- Melhorar a compreensão da situação epidemiológica local;
- Tomar decisões mais alinhadas com a realidade;
- Ampliar o acesso e o uso eficiente dos recursos;
- Aumentar a eficácia da gestão e dos resultados em saúde.

A consequência esperada é uma **melhoria efetiva** na saúde da população.

Como o PQA-VS busca resolver esse problema?

Para enfrentar esse desafio, o PQA-VS define indicadores estratégicos que orientam a qualidade das ações e das informações em VS.

- Os indicadores têm **metas claras** e estão vinculados aos **repasses financeiros**, estimulando uma gestão baseada em resultados.
- A partir do **Modelo Lógico**, observa-se que há relações causais coerentes entre os insumos, atividades, produtos, resultados e impactos esperados.

Ainda assim, persistem **desafios** a serem superados, especialmente para alcançar plenamente os impactos de longo prazo.

Limitações e caminhos para o futuro

A análise de viabilidade identificou uma importante limitação:

- Embora a adesão quase universal de estados e municípios ao programa desde seu início seja um indicativo positivo de sua eficácia, essa ampla participação dificulta a formação de um grupo de comparação adequado, o que compromete a avaliação do impacto causal da iniciativa.
- Como alternativa, propõe-se avaliar a eficácia da implementação nos diferentes municípios, considerando o grau de cumprimento das metas ou de recebimento de recursos e seus efeitos nos indicadores de saúde.
- Essa abordagem permite identificar boas práticas, orientar melhorias e reforçar a efetividade do PQA-VS como um programa público essencial para a Vigilância em Saúde no Brasil.

Mais informações

Site do PQA-VS

No site consta todas as principais informações sobre o PQA-VS. É importante ficar sempre atento!

[Clique aqui](#) ou escaneie o código:

Outros resultados do projeto

Desvendando o PQA-VS: um Guia para Gestores, Pesquisadores e Cidadãos

[Clique aqui](#) ou escaneie o código:

Vídeos no Youtube

Estudo de Avaliabilidade do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde: diagnóstico do problema

[Clique aqui](#) ou escaneie o código:

Estudo de Avaliabilidade do PQA-VS:

[Clique aqui](#) ou escaneie o código:

@ippdsufv

Ouça os episódios do "Conversas sobre Políticas Públicas" no Spotify

Referências

BRASIL (2013). Ministério da Saúde. Portaria n.º 1708 de 16 de agosto de 2013. Regulamenta o Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS), com a definição de suas diretrizes, financiamento, metodologia de adesão e critérios de avaliação dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília (DF).

BRASIL (2014). Ministério da Saúde. Portaria n.º 2778 de 18 de dezembro de 2014. Revisa a relação de metas, com seus respectivos indicadores, e a metodologia para a Fase de Avaliação do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS) a partir do ano de 2014. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília (DF).

BRASIL (2023b). Ministério da Saúde. Portaria n.º 233 de 9 de março de 2023. Estabelece as metas e os indicadores do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde – PQA-VS para a avaliação do ano de 2023. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília (DF).

CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA; IPEA (2018a). Avaliação de políticas públicas: guia prático de análise ex ante, v. 1. Brasília: Casa Civil da Presidência da República; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Disponível em: https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/downloads/153743_analise-ex-ante_web_novo.pdf/view. Acesso em: 14 maio 2024.

CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA; IPEA (2018b). Avaliação de políticas públicas: guia prático de análise ex post, v. 2. Brasília: Casa Civil da Presidência da República; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34504. Acesso em: 14 maio 2024.

